

Les effectifs des inscriptions en section de technicien supérieur sous statut scolaire en 2025-2026

Les sections de technicien supérieur (STS) et assimilés accueillent 221 600 étudiants sous statut scolaire à la rentrée 2025, un effectif en hausse de 1,8 % par rapport à la rentrée précédente. Les effectifs augmentent aussi bien dans les établissements publics (+1,5 %) que privés (+2,5 %). Alors que la formation en STS en apprentissage est en recul après des années de forte progression, le nombre de nouveaux entrants sous statut scolaire dans ces formations augmente de 3,6 %. Près d'un tiers d'entre eux sont des néo-bacheliers professionnels, part en hausse de 0,2 point en un an.

Après quatre années consécutives de baisse, le nombre d'inscrits en STS sous statut scolaire augmente

À la rentrée 2025, les formations de STS et assimilés (i.e. DECESF¹, classe de mise à niveau, classe passerelle, DN MADE et DMA²) accueillent 221 600 étudiants sous statut scolaire, effectif en hausse de 1,8 % par rapport à la rentrée 2024 (+3 900 inscrits). Cette hausse fait suite à 4 années consécutives de baisse. En parallèle, les formations de STS en apprentissage, qui étaient en forte progression depuis la crise sanitaire, notamment avec des augmentations de 38 % en 2020 et 43 % en 2021, connaissent une baisse de 1,2 % de leurs effectifs en 2024³.

Effectifs par année de formation en 2025-2026

Formation	Femmes	Hommes	Ensemble	Evolution en %	Part des femmes
BTS	95 296	111 881	207 177	1,8	46,0
1 ^{ère} année	54 983	64 886	119 869	3,4	45,9
dont BTS en 1 an	172	155	327	-3,3	52,6
2 ^{ème} année	40 226	46 957	87 183	-0,3	46,1
dont redoublements	1 942	2 745	4 687	-8,1	41,4
3 ^{ème} année	87	38	125	-10,1	69,6
DN MADE (1)	9 276	2 728	12 004	3,4	77,3
1 ^{ère} année	3 438	1 066	4 504	0,6	76,3
2 ^{ème} année	3 054	856	3 910	5,1	78,1
3 ^{ème} année	2 784	806	3 590	5,1	77,5
DECESF	913	84	997	-1,1	91,6
Classes de mise à niveau	585	467	1 052	-15,2	55,6
Classes passerelles	244	136	380	36,2	64,2
Ensemble	106 314	115 296	221 610	1,8	48,0

(1) Y compris le DMA (moins de 10 étudiants en 2025-2026)

Source : MESRE-SIES, Systèmes d'information Scolarité du MEN, Colege du MESRE, système d'information de l'enseignement agricole du MAASA.

L'augmentation du nombre d'étudiants sous statut scolaire en BTS (207 200, soit +1,8 %) concerne particulièrement les inscrits en 1^{ère} année (+3,4 % pour 119 900 inscrits), notamment les femmes inscrites dans ce niveau (+3,5 % pour 55 000 inscrits). En revanche, le nombre d'inscrits en 2^{ème} année (87 000 étudiants) est en légère baisse (-0,3 %).

En 1^{ère} et 2^{ème} années, la parité femmes-hommes est quasiment atteinte avec 46 % de femmes. Le nombre d'inscrits en 3^{ème} année de BTS ne concerne qu'une centaine d'étudiants répartis entre deux spécialités, dont 70 % sont des femmes. Les DN MADE accueillent 12 000 étudiants dont une forte proportion de femmes (77 %). Cet effectif est en hausse de 3,4 %. Alors que les effectifs restent stables en 1^{ère} année, ils sont en hausse de 5,1 % en 2^{ème} et 3^{ème} année. Quant aux DECESF, ils comptent 1 000 étudiants dont 92 % de femmes.

Les classes passerelles et de mise à niveau accueillent cette année 1 400 étudiants, soit un effectif en baisse de 5,8 % par rapport à la rentrée précédente. Les classes passerelles voient leur effectif augmenter de 36,2 % tandis que celui des classes de mise à niveau diminue de 15,2 %.

Une hausse du nombre d'inscrits plus importante dans le secteur privé

Les établissements publics accueillent 161 300 étudiants à la rentrée 2025 et représentent 73 % de l'ensemble des effectifs des formations de STS et assimilés. Les établissements privés comptent 60 300 étudiants.

Évolution des effectifs selon le secteur de l'établissement aux rentrées 2024 et 2025

	2024-2025	2025-2026
Public	158 929	161 343
Évolution annuelle en %	-0,1	1,5
% par rapport à l'effectif total	73,0	72,8
Privé	58 770	60 267
Évolution annuelle en %	-2,6	2,5
% par rapport à l'effectif total	27,0	27,2
Ensemble	217 699	221 610
Évolution annuelle en % (1)	-0,8	1,8

Source MESRE-SIES, Systèmes d'information Scolarité du MEN, Colege du MESRE, système d'information de l'enseignement agricole du MAASA.

Si les effectifs sont en augmentation dans les deux secteurs, celle-ci est plus marquée dans le privé (+2,5 %) que dans le secteur public (+1,5 %).

¹ Diplôme d'état de conseiller en économie sociale et familiale

² Diplôme national des métiers d'art et du design et Diplôme des métiers d'art

³ Note flash du SIES [2025.21](#) : L'apprentissage dans l'enseignement supérieur en 2024

Les établissements sous tutelle du ministère de l'éducation nationale (MEN) et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace (MESRE) comptent 205 300 étudiants, soit la grande majorité (93 %) des étudiants sous statut scolaire en STS et assimilés. La part des inscriptions dans un établissement du ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire (MAASA) s'élève à 7 %, soit 15 000 étudiants, exclusivement pour préparer des BTS agricoles.

Effectifs selon le ministère de tutelle en 2025-2026

	Ensemble	dont MEN et MESRE	dont MAASA
Public	161 343	151 087	9 894
<i>dont femmes</i>	75 880	71 340	4 471
Privé	60 267	54 241	4 779
<i>dont femmes</i>	30 434	27 582	2 054
Ensemble	221 610	205 328	14 673
<i>dont femmes</i>	106 314	98 922	6 525
<i>dont femmes, en %</i>	48,0	48,2	44,5

Source : MESRE-SIES, Systèmes d'information Scolarité du MEN, Scolege du MESRE, système d'information de l'enseignement agricole du MAASA.

Augmentation des inscrits dans toutes les filières

Plus des deux tiers des étudiants (67 %) de STS et assimilés sont formés dans les domaines des services et 28 % dans ceux de la production. La filière de la production connaît une hausse d'effectif (+2,8 %) un peu plus élevée que celle de la filière des services (+1,3 %). La filière Lettres et arts en hausse encore plus importante (+3,5 %) compte cependant moins de 12 000 étudiants dont la totalité est inscrite en DN MADE.

Effectifs par filière en 2025-2026

Filière	Effectif	Répartition en %	Évolution annuelle en %
Lettres et Arts	11 995	5,4	3,5
Production	61 212	27,6	2,8
<i>dont inscrits en BTS</i>	61 012	27,5	2,7
Services	148 403	67,0	1,3
<i>dont inscrits en BTS</i>	146 165	66,0	1,4
Ensemble	221 610	100,0	1,8

Source : MESRE-SIES, Systèmes d'information Scolarité du MEN, Scolege du MESRE, système d'information de l'enseignement agricole du MAASA.

Le nombre de nouveaux entrants connaît également une hausse à la rentrée 2025

À la rentrée 2025, 118 100 étudiants sous statut scolaire s'inscrivent pour la première fois dans une formation de STS ou assimilée. Cet effectif augmente de 3,6 % par rapport à la rentrée 2024 (+4 200 étudiants), alors que le nombre de bacheliers lors de la session de juin 2025 a diminué de 0,8 %.

Les formations de la filière des services comptent cette année 68 % des nouveaux entrants en STS et formations assimilées (80 500 nouveaux étudiants) – un effectif qui est en hausse de 3,6 % par rapport à la rentrée 2024 (+2 800 étudiants). Les formations de la filière de la production accueillent 33 100 nouveaux étudiants (soit 28 % des nouveaux entrants) et connaissent une hausse de leurs

effectifs de +3,8 %. Les formations de la filière Lettres et arts représentent quant à elles moins de 4 % de l'ensemble des nouveaux entrants. Son effectif (4 400 étudiants inscrits en DN MADE) est en hausse de 3,8 %.

Parmi les nouveaux entrants en STS et assimilés, 33 % des étudiants viennent d'obtenir un baccalauréat professionnel, 30 % un baccalauréat technologique et 17 % un baccalauréat général. Ainsi quatre nouveaux entrants sur cinq (80 %) sont des bacheliers de l'année, part en baisse de 1,4 point par rapport à la rentrée précédente.

La part des bacheliers professionnels demeure relativement stable (+0,2 point), elle augmente cependant de 0,5 point dans les catégories de la production où 4 nouveaux inscrits sur 10 sont des bacheliers professionnels. La part des bacheliers généraux augmente dans la filière de la production (+1,0 point) mais baisse dans la filière des services (-0,8 point) et dans la filière Lettres et arts (-4,8 points) au sein de laquelle ils représentent 33 % des nouveaux entrants. Quant aux bacheliers technologiques, leur part diminue de 1,1 point. Cette baisse est observée dans les filières des services et de la production, avec une ampleur similaire.

Origine scolaire des nouveaux entrants en première année de STS et assimilés en 2025-2026, par filière

	Lettres et arts	Production	Services	Ensemble
Bacheliers généraux	33,4	13,7	17,0	16,7
Bacheliers technologiques	36,0	27,1	31,2	30,2
<i>STI2D / STD2A</i>	34,3	17,6	1,7	7,4
<i>STMG</i>	0,7	0,8	24,8	17,2
<i>Autres</i>	1,1	8,8	4,7	5,7
Bacheliers professionnels	8,8	40,5	30,7	32,6
Autres origines (1)	21,7	18,7	21,2	20,5

Ensemble	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Effectifs d'entrants 2025</i>	4 442	33 124	80 490	118 056
<i>Evolution annuelle en %</i>	3,8	3,8	3,6	3,6

(1) Brevet de technicien, université, IUT, vie active, étudiants étrangers et autres

Source : MESRE-SIES, Systèmes d'information Scolarité du MEN, Scolege du MESRE, système d'information de l'enseignement agricole du MAASA.

Agnès LIEVRE
MESRE-SIES

Champ : France, établissements publics et privés sous ou hors contrat, étudiants sous statut scolaire

Source : MESRE-SIES / Système d'information Scolarité du ministère de l'Éducation nationale (MEN), système d'information Scolege du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'espace (MESRE), système d'information de l'enseignement agricole du ministère de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire (MAASA).

Nouvel entrant en STS ou assimilé

On appelle « nouvel entrant » en STS ou assimilé toute personne qui s'inscrit en première année de formation en STS ou assimilé (y compris classes passerelles et de mise à niveau) et qui ne suivait pas une formation en STS ou assimilé l'année précédente.

Les établissements du champ de l'étude

Les établissements, qu'ils soient publics ou privés (sous ou hors contrat), sont recensés par le système d'information du MEN.